

АНТИКОЛОНІАЛЬНІ РИСИ В СУЧАСНІЙ ТИБЕТСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Хижа І. П. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-3566-4267>

ABSTRACT. The aim of the article is to study the main features and specifics of the anti-colonial literature of the Tibetan region of the People's Republic of China and to understand what motives are represented in modern Chinese literature. Tibetan literature in its turn, rich and varied, has always reflected the deep cultural and historical traditions of Tibet. However, in recent decades, it has become an arena for anti-colonial discourse that reflects the complex relationship between Tibet and its neighbors, particularly China.

Due to the chosen approach, it becomes clear that anti-colonialism in Tibetan literature does not simply reflect resistance against external influence, but is also an expression of the desire to preserve national identity and cultural authenticity.

In conclusion, Tibet's history has seen many colonial and political changes that have influenced its culture and literature. Since the Chinese occupation in the mid-20th century, Tibetan culture and identity have come under considerable external pressure. These events evoked a wide range of literary responses, from open resistance to more subtle forms of symbolic protest.

KEYWORDS: Tibetans, ethnicity, Chinese literature, modern literature, anti-colonial and post-colonial literature, national identity.

У сучасній літературній традиції тибетські автори часто використовують свої твори для висловлення антиколоніальних поглядів. Через символізм, алегорію та прямий політичний коментар вони відображають боротьбу за культурну і політичну автономію. Такі теми, як втрата традицій, ерозія мови та боротьба за збереження релігійних вірувань, є центральними в багатьох тибетських творах (Tenzin, 1997). Антиколоніальні риси в сучасній тибетській

літературі відіграють важливу роль у формуванні та збереженні культурної ідентичності Тибету.

Через різноманітні літературні форми та жанри тибетські письменники продовжують вести діалог, який відображає їхню історію, культуру та непохитний дух у боротьбі за самовизначення та збереження своєї унікальної культурної спадщини. Через відродження та збереження тибетської мови й літературних традицій, автори не тільки протистоять культурній асиміляції, але й зберігають важливі аспекти національної ідентичності (Smith, 1997).

Виходячи із націоналістично-патріотичних мотивів, можемо виділити такі особливості антиколоніальної літератури Тибету:

1. Наявність історичного тла та підтексту. Сучасна тибетська література формувалась на тлі історичних та політичних змін у регіоні, особливо з огляду на китайську окупацію та її вплив на тибетську культуру.

2. Критика колоніального впливу та національного гніту. Антиколоніальні твори часто критикують зовнішнє політичне та культурне домінування, зосереджуючись на наслідках китайської окупації Тибету.

3. Збереження культурної ідентичності. Сучасні тибетські автори роблять акцент на збереженні мови, літератури, релігії та культурних традицій у відповідь на зовнішні спроби асиміляції.

4. Використання різного виду тропів (символізму, алегорії, персоніфікації, гіперболи тощо). Доволі часто автором вводяться в текст певні символічні зображення та алегорії для вираження опору та протесту народу проти колоніального гніту (Smith, 2005).

Вищезазначені ознаки варто доповнити й авторами, чиї роботи стали визначальними у висвітленні проблематики національної ідентичності.

Тензін Цундуе – відомий тибетський поет й активіст. Його твори, такі як збірка віршів «Крайня Висота», часто висвітлюють теми свободи, ідентичності та опору китайській окупації. Пема Цеден – режисер і сценарист, відомий фільмами, які висвітлюють тибетську культуру та ідентичність, наприклад, кінострічка «Old Dog», знята за мотивами спеціального сценарію, який

символічно висвітлює втрату традицій та культурних надбань, зміну способу життя у Тибеті. Алай – письменник, який у своїх творах, таких як роман «Коли курява спаде», описує складні відносини між Тибетом і Китаєм, використовуючи історичний контекст (Franke, 2001). Ці автори та їхні твори відображають силу тибетської літератури як засобу культурного вираження та політичного опору. Їхня робота важлива для розуміння антиколоніальних рухів в Тибеті та світового літературного співтовариства.

Щодо Алая, то він – китайсько-тибетський письменник, хоча й не завжди прямо класифікується як антиколоніальний автор і відіграє одну з ключових ролей у сучасній тибетській літературі. Його твори часто відображають складні історичні та культурні відносини між Тибетом та Китаєм, але з різними нюансами, що відрізняє їх від традиційних антиколоніальних творів.

Алай часто звертається до історії та культури Тибету, висвітлюючи її багатогранність та складність. Він досліджує зв'язки між різними етнічними та культурними групами в регіоні. Його твори часто зображують напруження між збереженням традиційного тибетського способу життя та впливом зовнішніх, зокрема китайських, сучасних впливів. Він не завжди відкрито виступає проти китайської влади, але його твори часто розкривають складність і багатовимірність цих відносин.

Роман тибетського письменника Алая «Коли курява спаде» (Alaj, 2016) (оригінальна назва твору "尘埃落定") є значущим твором, що демонструє антиколоніальні риси в сучасній тибетській літературі, хоча здійснений у ньому підхід може бути визнаний більш тонким та багатогранним, ніж в інших антиколоніальних творах. Роман відображає конфлікт між традиційним тибетським способом життя та зростаючим впливом зовнішніх (зокрема китайських) культур. Цей конфлікт виражається через розповідь про життя тибетського племінного лорда та його сім'ї. Алай демонструє, як зовнішні сили впливають на тибетське суспільство, що може бути інтерпретовано як антиколоніальний мотив. У творі проілюстровано те, як змінюється баланс сил між тибетськими племенами під впливом зовнішніх економічних і політичних

інтересів. Можна спостерігати, як у романі широко використовуються символіка для висвітлення більш широких тем, таких як влада, занепад і культурна втрата. Так, до прикладу, образ маку може символізувати красу та крихкість тибетської культури: «Усе навколо було всіяно червоними маками – поля, висоти і навіть гірські масиви. Здавалося, ця завезена здалеку рослина, поширювалась наче «пошесть» і немов кров, яка тече у жилах, заповнювала країну» (Alaj, 2016). У цьому випадку, мак – неоднозначна рослина, колір якої викликає у жителів Тибету як спокій, так і тривожність, до того ж, асоціативний ряд є дуже широким. Як бачимо, роман є прикладом того, як сучасна тибетська література використовує художні засоби для висловлення складних відносин між Тибетом і зовнішнім світом, пропонуючи глибокий і нюансований погляд на антиколоніальні тенденції.

Тож, підсумовуючи все вищесказане, можемо стверджувати, що сучасна тибетська література є свого роду свідченням культурної витривалості та адаптивності. Вона не тільки зберігає традиційні цінності та ідентичність, але й адаптується до сучасних реалій, піднімаючи важливі антиколоніальні питання, а саме питання автентичності, самовизначення та вираження в умовах складних політичних та культурних викликів.

REFERENCES

- Alaj. (2016). *Koly kuriava spade* [Red Poppies]. Kharkiv : Folio. (in Ukrainian).
- Franke, H. (2001). *Tibetan Literature: Studies in Genre*. New York : Snow Lion Publications. (in English).
- Smith, Warren W. (1997). *Tibetan Nation: A History of Tibetan Nationalism and Sino-Tibetan Relations*. Boulder: Westview Press. (in English).
- Tenzin, P. (1997). *The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography of Tashi Tsering*. Liverpool : Aris & Phillips. (in English).
- Wang, L. (2005). *Sky Burial: The Fate of Tibet*. Boston : Houghton Mifflin. (in English).